

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Шахида АЛИМХАНОВА,

преподаватель УзГУВЯ,

shakxidaa@gmail.com,

ORCID: 0009-0007-5491-187X

Аннотация. В данном тезисе проблема проявления клипчатого мышления в сознании подростков рассматривается как актуальный вопрос и анализируется его влияние на познавательные процессы в общеобразовательной школе. Раскрывается истинная сущность понятия «клиповое мышление», описываются специфические аспекты воспринимаемой реальности с учетом этого явления. Указывается, на каких направлениях может строиться учебный процесс с участием учащихся с клиповым мышлением; анализируются основные технологии обучения подростков с данным типом мышления. Сделан вывод о необходимости совершенствования образовательного процесса в современной общеобразовательной школе с учетом потребностей и особенностей учащихся с клиповым мышлением.

Ключевые слова: эффективное, осознанное, клиповое мышление, подростки, образовательный процесс, технологии обучения

Введение

Увеличение роли знания, стремительный рост информационного поля и развитие информационных технологий, а также гаджеты смещающее активность человека в виртуальный мир, привели к тому, что современное

общество перешло на новый этап развития – информационный. Значительные изменения закономерно происходят и в ментальной сфере. Воздействие телевидения, компьютерных игр, Интернета и даже современной литературы способствует формированию у многих представителей молодого поколения особого типа мышления и сознания, обозначаемого как «клиповое мышление», «клиповое сознание» (Березовская, 2015). Многие специалисты сходятся на том, что однозначного научного определения клипового мышления на данное время нет.

Методологическую базу составляют исторический подход, научность, историко-сравнительный анализ, а также заключения основанные на выводах систематизированных исследований.

Результаты и обсуждение

Клиповое мышление — это направление в развитии отношений человека с информацией. Формируется такое мышление на протяжении многих лет. Когда любая информация большого объёма не может задержать внимание и интерес подростков более десяти минут. Клиповое мышление это подача информации малыми отрывками за короткий промежуток времени.

Слово «clip», от которого и произошёл этот термин, в переводе с английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезку из газеты или журнала (Букатов, 2018). Поэтому под термином «клиповое мышление» понимается привычка воспринимать информацию, как и весь окружающий мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного образа. Главное требование к клипу — это краткость и красочность его фрагментов.

Процесс разделения мышления на «клички», «клипы», как отмечает Аксенов Л.Б., начался ещё в XVIII в. с появлением первых газет, содержащих набор коротких, не связанных между собой текстов. В XX в. кинематограф привнес элемент визуализации, который накладывался на смысловую

«клиповость». Распространение телевидения и, самое главное, вхождение в нашу жизнь компьютерных технологий и Интернета, широко применяющих приемы «клиповой» эстетики, способствовали изменению человеческого сознания, которое и было зафиксировано в понятии «клиповое мышление» (Ривкин, 2015).

Зеппинг — это вид психологической зависимости, который приобрел человек, пользуясь пультом от телевизора. *Зеппинг* — это процесс, в ходе которого путем безостановочного переключения каналов телевидения создается новый образ, состоящий из обрывков информации и осколков впечатлений (Tse & Lee, 2001).

Этот образ не требует подключения воображения, рефлексии, осмысления, здесь все время происходит обновление информации.

Сегодня это характерно для школьников, которые таким образом просматривают телевизор, интернет, журналы, книги и даже учебники, читая только заголовки.

Постепенно в педагогике формируется новое понятие — клиповое мышление. В России первым употребил термин «клиповое мышление» Федор Иванович Гиренок (российский философ, доктор философских наук, профессор). Он считал, что понятийное мышление молодого человека перестало играть важную роль в современном мире, что происходит замена линейного, бинарного мышления нелинейным мышлением. По его мнению, европейская культура выстраивается на системе доказательств. Русская культура, поскольку корни ее византийские, — на системе показа. И мы в себе воспитали, может быть, после И.Дамаскина, понимание картинок. Мы формировали в себе не понятийное мышление, а, как я его называю, клиповое, ...реагирующее только на удар» (Гиренок, 2016).

Появление клипового мышления во многом было обусловлено процессом глобализации, сложным процессом мировой интеграции стран. Это основано

на потребности в объединении и возможности коммуникации с помощью перевода понятий на знаковый язык. Клиповое мышление путём упрощения и символизации позволяет воспринимать одни и те же понятия и образы носителями разных языков без перевода. Глобальное коммуникативное пространство заставляет культуры функционировать по его законам.

В конце 90-х годов XX века термин «клиповое мышление» вошел в педагогику и психологию. В настоящее время термин «клиповое мышление» обозначает особенности мыслительной деятельности современных школьников, которые живут в обществе новых высоких информационных технологий и которых отличает скорость восприятия образов, визуальность, эмоциональность, ассоциативность.

Клиповое мышление предполагает упрощение усвоения материала, игнорируя его глубину. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. В тоже время клиповое мышление можно рассматривать как защитную реакцию организма на информационную перегрузку и способ получения большего объема информации.

В учебниках педагогики и психологии говорится, что для любого мыслительного процесса ученику нужно время. Вместе с тем клиповое мышление предполагает быструю реакцию на информацию: быстро думать, быстро понимать, быстро говорить, быстро принимать решение. Все, что мешает этому, должно быть оставлено без внимания. Быстро говорить ученику мешает биологическая особенность речевого аппарата (Ривкин, 2015). В связи с этим при клиповом мышлении школьники сводят к минимуму речь, заменяя ее схемами, рисунками, символами. Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой минимализм, речевая бедность. Клиповое мышление характеризует не способ связывания одного суждения с другим, а наглядное, образное изображение мысли в целом.

Понятия «смотреть» и «видеть» являются синонимами частично. Для человека с самого рождения это разные процессы: первый ближе к физиологии, второй связан с сознанием. Так, несколько людей могут смотреть на один и тот же символ, но видеть его по-разному. Такая способность видеть не только глазами, но и воображением, получила соответствующее определение – визуальное мышление. По мнению ученых, у современных школьников клиповое мышление и визуальное мышление тесно связаны между собой.

Мозг ребенка очень быстро меняется в сторону способности перерабатывать огромный объем информации, который поступает в динамичной форме. Платой за это становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст. Эти изменения в поведении и характере школьников являются признаком формирования клипового мышления.

На начальной стадии процесс формирования клипового мышления происходит задолго до школы. Основную роль в формировании клипового мышления выполняют средства массовой информации, телевидение, Интернет, мобильная связь, разнообразные социальные сети.

Все эти каналы используют приемы клиповой подачи информации. Это формирует у молодых людей новое визуальное восприятие и клиповое мышление.

Как же изменился психологический портрет ученика, если он совершает несколько действий одновременно и даже не видит, в чем может быть проблема. Выполнять уроки и параллельно сидеть в социальной сети, просматривать ролики, слушать радио, кликать по фотографиям и одновременно решать математические задачи или размышлять над затронутыми проблемами в романе — кому под силу такая смена информации, как ни современному школьнику?

Ученые отмечают, что первым делом у нынешних детей изменяется внимание. Такой вывод сделан на основании исследования внимания у школьников разных поколений. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас 10-15 минут. Снижается устойчивость внимания, которая помогает ученику сопротивляться отвлекающим факторам, благодаря чему он может долго сосредотачиваться на конкретном объекте или действии.

Устойчивость внимания в настоящее время уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением. Зато переключение и распределение внимания у современных детей развиты хорошо.

Переключение — это психологическая характеристика внимания, суть которой заключается в перемещении внимания с одного объекта на другой, новый. Изменяется и такой показатель, как объем внимания. Сегодня этот показатель у учащихся возрастает и характеризуется количеством элементов, которые он может воспринимать в одно и то же время. Более ярко проявляется свойство распределения внимания. Такое свойство отвечает за умение наблюдать за несколькими предметами или выполнять несколько разнонаправленных действий в одно и то же время.

Особенно необходима в процессе обучения память. Учащимся любого возраста требуется запоминать много учебного материала.

Память — это свойство организма запоминать, сохранять и воспроизводить информацию. Эти характеристики памяти являются обязательной частью учебного процесса. Но и в этой сфере уже просматриваются особенности памяти у представителей разных поколений.

У современных детей лучше развивается кратковременная память, чем долговременная. Кратковременная память сохраняет небольшие объемы информации. Если информация не важная, то память быстро избавляется от нее. Долговременная память надежно сохраняет информацию в течение

длительного времени. Физиологически информация сохраняется долго в том случае, если есть смысл ее хранить. Современному ребенку, имеющему возможность в любое время найти нужную информацию в Интернете, нет смысла хранить ее в своей памяти. Изменяется и структура запоминания информации. В настоящее время ученики совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-либо информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов. У молодого поколения формируется другая память, другие процессы запоминания.

Меняется и процесс мыслительной деятельности.

Заключение

В современном процессе обучение учеников в школе для длительного удерживание внимание преподаватели используют много технологии. Для того чтобы знание наиболее лучше усваивались. Можно разумно плодотворно подавать материалы кратковременными красочными визуальными средствами. Наиболее эффективным средством являются современные презентации. Также можно добавить работу с глоссарием (не более 10 минут), собственный проект ученика. Таблицы с разъяснениями, видеоряд.

В заключении хотелось бы отметить в современном мире педагогический процесс испытывает влияние информационных технологий. Уже признано, что информационные технологии увеличивают динамику педагогического процесса. Очень быстро растет общий уровень развития личности и темпы достижения целей педагогического процесса, повышается уровень воспитательной и образовательной работы, создаются условия для улучшения эффективности управления образовательным процессом.

Использованная литература:

- Березовская, И. П. (2015). Проблема методологического обоснования концепта «клиповое мышление» [Problema metodologicheskogo obosnovaniya kontsepta “klipovoe myshlenie”]. Москва: Наука.
- Букатов, В. М. (2018). Клиповые изменения в восприятии, понимании и мышлении современных школьников – досадное новообразование «постиндустриального уклада» или долгожданная реанимация психического естества? [Klipovye izmeneniya v vospriyatii, ponimanii i myshlenii sovremennykh shkolnikov]. Москва: Педагогика Пресс.
- Гиренок, Ф. И. (2016). Клиповое сознание [Klipovoe soznanie]. Москва: Проспект.
- Ривкин, Е. Ю. (2015). Клиповое мышление как стимул обновления педагогической практики [Klipovoe myshlenie kak stimul obnovleniya pedagogicheskoy praktiki]. Психология в школе, (1), 13–17.
- Старицына, О. А. (2018). Клиповое мышление VS образование: Кто виноват и что делать? [Klipovoe myshlenie vs obrazovanie: Kto vinovat i chto delat?]. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 7(4), 101–106.
- Tse, A. C. B., & Lee, R. P. W. (2001). Zapping behavior during commercial breaks. *Journal of Advertising Research*, 41(3), 25–29. <https://doi.org/10.2501/jar-41-3-25-29>

KLIIPLI FIKIRLASH PEDAGOGIK AMALIYOTNI YANGILASH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'smirlar ongida klipcha tafakkurning namoyon bo'lishi muammosi dolzarb masala sifatida ko'rib chiqiladi hamda uning umumiy o'rta maktabdagi bilish jarayonlariga ta'siri tahlil qilinadi. “Klipcha tafakkur”

tushunchasining asl mohiyati ochib beriladi, bu hodisani hisobga olgan holda idrokiy haqiqatning o'ziga xos jihatlari tasvirlanadi. Klipcha tafakkurga ega o'quvchilar ishtirokida o'quv jarayonining qanday yo'nalishlar asosida qurilishi mumkinligi ko'rsatiladi; ushbu tafakkur turiga ega o'smirlarni o'qitishning asosiy texnologiyalari tahlil qilinadi. Klipcha tafakkurga ega o'quvchilarning ehtiyoj va xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy umumta'lim maktabidagi ta'lim jarayonini takomillashtirish zarurligi haqida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: samarali, ongli, klipcha tafakkur, o'smirlar, ta'lim jarayoni, o'qitish texnologiyalari

CLIP THINKING AS A FACTOR IN RENEWING PEDAGOGICAL PRACTICE

Abstract. This thesis examines the manifestation of clip thinking in adolescents' minds as a pressing issue and analyzes its impact on cognitive processes in general secondary education. The true essence of the concept of “clip thinking” is revealed, and the specific aspects of perceptual reality are described, taking this phenomenon into account. The thesis outlines potential directions for structuring the educational process with students who exhibit clip thinking and analyzes the main technologies for teaching adolescents with this type of thinking. It concludes that there is a need to improve the educational process in modern general education schools, considering the needs and characteristics of students with clip thinking.

Keywords: effective, conscious, clip thinking, adolescents, educational process, teaching technologies